

PHILOLOGY

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА В ГРАММАТИКАХ А. Х. ВОСТОКОВА И В. А. ПОЛОВЦОВА

Тилев Э.

Главный ассистент, доктор филологии

Scopus Author ID: 57221782467

Web of Science Researcher ID: AAV-7461-2021

ORCID ID: 0000-0003-4200-2402

*Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского
Пловдив, Болгария*

DESCRIPTION OF THE CATEGORY of CASE IN THE GRAMMARS OF A. KH. VOSTOKOV AND V. A. POLOVTSOV

Tilev E.

Senior Assistant Professor, PhD

Scopus Author ID: 57221782467

Web of Science Researcher ID: AAV-7461-2021

ORCID ID: 0000-0003-4200-2402

*University of Plovdiv Paisii Hilendarski
Plovdiv, Bulgaria*

Аннотация

Настоящее исследование посвящено вопросу описания категории падежа в грамматиках Александра Христофоровича Востокова и Виктора Андреевича Половцова, изданных в первой половине XIX века. А. Х. Востоков известен своим весомым вкладом в становление лингвистики как самостоятельной науки и в изучение древнеболгарского языка и его памятников. Написанные им труды по грамматике русского языка сыграли важную роль и оказали сильное влияние на первые пособия, созданные просветителями эпохи болгарского Возрождения. Грамматики В. А. Половцова, в свою очередь, не добились большой популярности, наверное, потому, что в огромной степени они подражают грамматика А. Х. Востокова и Н. И. Греча.

Abstract

The subject of research in this article is the category of case in the grammars of Alexander Khristoforovich Vostokov and Viktor Andreevich Polovtsov, published in the first half of the 19th century. A. Kh. Vostokov is known for his significant contribution to the development of linguistics as an independent science and to the study of the Old Bulgarian language and its monuments. His works on Russian grammar played an important role and had a strong influence on the first manuals created by the enlighteners of the Bulgarian National Revival. The grammars of V. A. Polovtsov did not achieve great popularity, probably because they imitate the grammar of A. Kh. Vostokov and N. I. Grech to a great extent.

Ключевые слова: Александр Христофорович Востоков, Виктор Андреевич Половцов, грамматика, падеж, русский язык, теоретическая лингвистика, история лингвистики.

Keywords: Alexander Khristoforovich Vostokov, Viktor Andreevich Polovtsov, grammar, case, Russian language, theoretical linguistics, history of linguistics.

Падеж как категория давно является предметом множества споров среди лингвистов разных направлений. Споры обусловлены как семантикой данной грамматической абстракции, так и средствами ее выражения, поскольку в отдельных языках инвентарь формальных средств неоднороден.

Объектом настоящей статьи является падеж в русском языке XIX века. Цель исследования – проследить, как описана категория в грамматиках А. Х. Востокова и В. А. Половцова, и сравнить в дальнейшем, как эти труды повлияли на развитие русского языкознания.

В начале XIX века в Европе были заложены не только основы языкознания как самостоятельной

науки, но и славистики как раздел языкознания. Общепризнан вклад в это российского учёного Александра Христофоровича Востокова, исследовавшего русское стихосложение, многочисленные древнеболгарские и славянские памятники и являвшегося автором грамматик русского языка. В своей работе 1820 г. «Разсуждение о славянскомъ языкѣ, служащее введениемъ къ Грамматикѣ сего языка, составляемой по древнѣйшимъ онаго письменнымъ памятникамъ». А. Х. Востоков делит историю славянских языков на три периода: *древний* (IX – XIII вв.), *средний* (XIV – XV вв.) и *новый* (начиная с XV в.). Стоит отметить высказывание ученого о том, что во времена святых Кирилла и Мефодия все славянские племена довольно легко понимали друг

друга [3, с. 15]. Примерно через 300 или 400 лет стали замечаться значительные изменения в грамматике отдельных диалектов, что в результате политических разногласий между славянскими народами привело к окончательному обособлению отдельных национальных языков. По поводу болгарского языка А. Х. Востоков утверждает, что имеются доказательства о том, что славянская азбука была впервые создана для болгар, язык которых имел носовые гласные [3, с. 12]. С другой стороны, учёный оценивает и значение церковнославянского языка для формирования русского языка, предполагая, что без этого влияния народное произношение взяло бы верх. Вероятно, можно принять утверждение, что русские «лучше других Славянь понимают сей языкъ, и болѣе другихъ воспользовались онымъ для обогащенія и для очищенія собственного своего народнаго діалекта» [3, с. 27].

Подобно созданным Н. И. Гречем грамматикам, А. Х. Востоков опубликовал в 1831 г. «Русскую грамматику» [1] и «Сокращенную русскую грамматику» [2], подчеркивая в предисловии, что он пользовался сочинениями Н. И. Греча при составлении обеих. Вероятно, под его косвенным влиянием Востоков заимствует и определение падежа: «Падежи суть окончанія именъ, показывающія отношеніе предметовъ одного къ другому» [1, с. 21]. Хотя в этих первых заметках о падеже Востоков придерживается традиционного способа описания (через вопросы, задаваемые к каждому падежу), он позволяет себе, в качестве дополнения к некоторым грамматикам, обратить внимание на наиболее характерные их особенности. По поводу звательного падежа, например, автор отмечает, что он полностью совпадает с именительным падежом, и лишь некоторые церковнославянизмы остались в активном употреблении. Этот факт установлен почти во всех работах и, как выяснится далее, справедлив и в настоящее время. Несмотря на формальное совпадение именительного и звательного падежей, А. Х. Востоков не сомневается в наличии звательного падежа в современном русском языке. Значительно больше внимания уделяется вопросу винительного падежа одушевленных и неодушевленных существительных, а также случаям персонификации неодушевленных предметов. Это не случайно, ведь между церковнославянским и русским языками существует различие в этой части системы: в церковнославянском языке для существительных первого склонения наблюдается конкуренция между формами, равными именительному или родительному падежам, тогда как в русском языке оно закреплено гораздо строже (см. [1, с. 23 – 24]). Как А. А. Барсов, и Востоков дают чрезвычайно подробные сведения об особенностях склонения существительных [1, с. 25 – 52].

Рассматривая предлоги как класс слов А. Х. Востоков еще раз подчеркивает, что они служат «для показанія отношеній между предметомъ и его дѣйствиємъ или состояніємъ» [1, с. 213]. Включение понятия *действие* в определение этой части речи продиктовано тем, что Востоков говорит и о наличии предлогов, которые пишутся раздельно или

слитно со следующим словом. Речь идет здесь не о предлогах в современном понимании этого термина, а о приставках. А. Х. Востоков также употребляет термин *приставка* и, по-видимому, понимает его в современном значении, но на том этапе развития грамматики вопрос об омонимии различных языковых элементов либо не ставился, либо не привлекал к себе внимание ученых в достаточной степени. В связи с этим Востоков говорит о предлогах, употребляемых только слитно (*воз-, низ-, въ-, пере-, раз-* и др.), о предлогах, употребляемых как слитно, так и раздельно (*между, при, с, на* и т. д.), и о таких, которые всегда используются раздельно (*к, для, кроме* и т. д.). С другой стороны, он указывает, что такие наречия, как *близь, вдоль, вмѣсто, внутри, внѣ, мимо, вопреки* и многие другие используются в качестве предлогов. Утверждение, что слова этого типа употребляются «как предлоги», а не «также как предлоги», позволяет предположить, что Востоков относит их к предлогам, но продолжает обозначать их как наречия. Эта не совсем выясненная терминология допустима в тот период, когда начала формироваться русская лингвистическая терминологическая система, и является свидетельством эволюции лингвистической мысли на протяжении десятилетий.

Во второй части своей грамматики, посвященной синтаксису, А. Х. Востоков большое внимание уделяет падежам в их предложном и беспредложном употреблении [1, с. 243 – 315]. Здесь в значительной степени рассмотрены случаи, которые рассматривают А. А. Барсов и Н. И. Греч. Примечательно, что описаны не только литературные словоупотребления, но и присущие разным стилям и относящиеся к разным регистрам. При дательном падеже имеется также нерелевантное для современного русского языка употребление – так наз. *дательный самостоятельный* (*dativus absolutus*), когда после сокращения придаточного предложения времени форма глагола становится причастием и вместе с существительным или личным местоимением ставится в дательный падеж, ср.: *когда возшло солнце, мы отправились в путь* → *возшедшу солнцу, мы отправились в путь; между тем как мы плыли, поднялась буря* → *плывущим нам, поднялась буря* (примеры взяты из [1, с. 263]).

Что касается предлогов, А. Х. Востоков отмечает, что они могут иметь несколько значений, одно из которых является их первоначальным значением, и ученый называет его *собственным*, а другие он называет *переносными*. Любопытно, что Востоков принимает за собственное (т. е. первоначальное, исконное) значение места, тогда как семмы *время, количество, мера, цель, причина* и другие являются переносными. При подробном описании предлогов хорошо видно, что большинство предлогов многозначны и во многих из них наблюдается сочетание значения места со значением времени, причины и т. д. (ср., например, предлог *с* в русском языке). Но значит ли это, что существуют также предлоги, которые употребляются только в переносном смысле, раз они не имеют местного употребления (например, *для*)?

«Сокращенная русская грамматика» [2] повторяет части «Русской грамматики», но материал изложен в компактной форме, и многие особенности здесь не рассматриваются. Это понятно, учитывая тот факт, что данное пособие предназначалось для школьного обучения, поэтому А. Х. Востоков рекомендует использовать обе грамматики дополнительно друг к другу. Можно утверждать, что труды А. Х. Востокова оказали влияние не только на русское языкознание, но и на болгарское языкознание в частности, поскольку знание этих грамматик со стороны авторов грамматик эпохи болгарского Возрождения, многие из которых учились в России, несомненно.

Другая грамматика, появившаяся в России в последующие годы под значительным влиянием работ Н. И. Греча и А. Х. Востокова, – это «Тетрадь русской грамматики для русских составленная по поручению начальства» Виктора Андреевича Половцова. Через четыре года после первого издания – в 1839 году – в Петербурге вышло третье издание с исправлениями по содержанию и под названием «Русская грамматика для русских». Как утверждает автор в предисловии к первому изданию, он руководствовался работами Н. И. Греча (в том числе его «Начальными правилами русской грамматики») и грамматиками А. Х. Востокова. В ответах рецензентам книги автор заявляет, что очень строго придерживался того, что было создано его современниками. Новизной в своем пособии он выдвигает стремление к тому, чтобы правила формулировались на основе примеров, а не наоборот. Это, как он отмечает в предисловии к третьему изданию, не было принято в Западной Европе, где его критиковали за его выбор (см. [5, с. III]). Из сказанного В. А. Половцовым ясно, что его грамматика не отличается новшествами и что местами в описании не включены некоторые более трудные для понимания или, напротив, – подразумеваемые примерами – правила.

Строгое придерживание других предшествующих грамматических трудов действительно видно из изложения. При дефиниции падежа в первом издании В. А. Половцов утверждает, что «падежи суть изменения окончаний соответственно известным вопросам¹» [4, с. 17]. И добавляет: «Они, подобно предложениям, выражают различныя отношения, кои состоятъ въ независимости одного и зависимости другаго существа или вещи» [4, с. 17]. Из приведенного определения видно, что здесь тоже идет речь об отношениях между словами, но ассоциация падежей с вопросами к ним скорее может быть оценена как неправильная, поскольку постановка определенного вопроса к определенной форме не предшествует употреблению слова в конкретной словоформе², а является следствием этого.

В третьем издании замечается известное изменение определения, что говорит о том, что представление о падеже как о реляционной категории все более утверждается, ср.: «Измѣненія окончаній, выражающих соотношенія предметовъ, называются *падежами*» [5, с. 20]. Однако зависимость падежей от вопросов, задаваемых к словоформам, сохраняется.

При рассмотрении падежей в разделе синтаксиса не наблюдается никаких отличий по сравнению с грамматиками Греча и Востокова. Видно, однако, что сначала приводятся примеры соответствующих употреблений, а уже потом даются пояснения (см. [4, с. 99 – 104]). То же самое относится и к предложениям.

В итоге можно сделать следующие выводы: грамматика А. Х. Востокова занимает важное место в истории русского языкознания, поскольку отражают состояние современного языка. В них намечены также некоторые тенденции употребления отдельных форм, указывающие на ход развития русского языка. Труды А. Х. Востокова добились популярности и среди болгарских авторов учебников и учебных пособий начала XIX века, оказывая тем самым влияние на формирование лингвистических идей в болгарском языкознании. Пособия, созданные В. А. Половцовым, в большой степени подражают грамматикам Н. И. Греча и А. Х. Востокова, и это не дает автору права свободно выразить свои взгляды на системную организацию русского языка.

Список литературы

1. Востоков, А. Х. Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная. Санкт-Петербург: Типографія И. Глазунова, 1831.
2. Востоков, А. Х. Сокращенная русская грамматика для употребления в низших учебных заведениях, составленная по поручению Комитета рассмотрения учебных пособий Александром Востоковым, Российской академии и других обществ членом. Санкт-Петербург: Тип. Деп. нар. прос., 1831.
3. Филологическія наблюденія А. Х. Востокова. Издал И. Срезневский. Санкт-Петербург: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1865.
4. Половцов, В. А. Тетрадь русской грамматики для русских составленная по поручению начальства. Санкт-Петербург: Типографія Департамента Военных Поселений, 1835.
5. Половцов, В. А. Русская грамматика для русских, напечатанная по Высочайшему соизволенію. Санкт-Петербург: Тип. И. Глазунова и К., 1839.

¹ Здесь В. А. Половцов имеет в виду вопросительные местоимения к каждому из падежей.

² Этот процесс наблюдается при изучении иностранного языка, но, учитывая тот факт, что пособие составлено для русских, это определение не совсем корректно.